

Die Entwicklung der Energiebilanzierung in den Bundesländern

Tom Hoger, Tobias Diergardt, Dennis Quandt

Geschäftsstelle Länderarbeitskreis Energiebilanzen, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Deutschland

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 2)

Energiebilanzen geben Auskunft über die energiewirtschaftlichen Aufkommen, Umwandlungen und Verbräuche von Energie aufgeteilt nach Energieträgern und Wirtschaftssektoren. Auf Grundlage von Energiebilanzen werden CO₂-Bilanzen erstellt. Ein Großteil der Daten für die Energiebilanz wird von der amtlichen Statistik erhoben und ist durch das Energiestatistikgesetz legitimiert. Somit bilden Energiebilanzen eine objektive Grundlage für politische Entscheidungen zur Zusammensetzung und Sicherstellung der Energieversorgung sowie Bewertung von Klimazielen. Seit über 60 Jahren werden in den Bundesländern Energiebilanzen erstellt. In Folge der Ölpreiskrise 1973 wird seit Ende der 1970er Jahre die Erstellung der Bilanzen gemeinsam im Länderarbeitskreis Energiebilanzen koordiniert und eine einheitliche Methodik verfolgt. Die letzten 60 Jahre sind in Deutschland durch erhebliche energiepolitische, wirtschaftliche und technologische Änderungen gekennzeichnet. Der Vergleich der Daten der Energiebilanzen mit geschichtlichen Ereignissen der letzten 60 Jahre am Beispiel Baden-Württemberg zeigt, dass sich globale Ereignisse und politische Entscheidungen (z.B. Kohlekrise 1957, Ölpreiskrise 1973, Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986, Erneuerbare-Energien-Gesetz 2000, Atomausstieg 2000, Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011, Covid-19-Pandemie 2020) in den Daten der Energiebilanzen wiederfinden lassen und methodische Anpassungen erforderlich machten. Derzeit sind Fragen zur sicheren, nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung, Energiewende, Energiepreiskrise und Dunkelflaute gesellschaftlich und politisch so präsent wie nie. Aktuell und zukünftig steht die Energiebilanzierung vor neuen Herausforderungen und Chancen (z.B. Smart-Meter-Daten, Wasserstoffherhebung, Big Data, künstliche Intelligenz, Datenaktualität, Desinformation).